

IA na Xícara: Explorando Aplicações de Machine Learning no contexto da Produção de Café

Daniele Oliveira de Paula Ide – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso – bolsista – daniele.ide@bicjunior.ufla.br

Diego Saqui – Docente, Doutor em Ciência da Computação – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso – Orientador – diego.saqui@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso

Resumo

A cafeicultura enfrenta desafios significativos ao longo de sua cadeia produtiva. A classificação manual de grãos é limitada pela subjetividade do avaliador e, com a popularização das bebidas especiais, surge o desafio de atender à diversidade de preferências dos consumidores. Além disso, o processamento ineficiente de dados de mercado prejudica a formulação de estratégias comerciais eficazes. Este trabalho tem como objetivo explorar técnicas de *Machine Learning* (ML) aplicadas ao setor cafeeiro utilizando conjuntos de dados disponíveis no repositório *Kaggle*. Foram empregados *K-Nearest Neighbors* (KNN) para classificação de imagens de grãos, *Random Forest* (RF) adaptado para regressão na predição da pontuação de cafés a partir de atributos qualitativos e o algoritmo de agrupamento *K-means* para segmentação de perfis de consumo. Na classificação de grãos usando o *Coffee Bean Dataset*, foi criado um vetor de características concatenando histogramas HSV e descritores HOG de intensidade e orientação. O KNN foi comparado sem e com redução de dimensionalidade via Análise de Componentes Principais (PCA). Sem PCA, o K ideal foi 13, com acurácia de 75,25%. Após redução para 50 componentes principais, preservando 67% da variância, o K ideal passou a 3, atingindo acurácia de 75,75%. Essa redução simplificou o modelo e melhorou levemente o desempenho. Para predição da pontuação de cafés especiais usando o *Coffee Quality Data* (CQI May-2023), usou-se RF *Regressor* com 100 árvores. A importância das variáveis foi avaliada por Gini, SHAP e Permutação, e o desempenho medido pelo R^2 . O RF obteve $R^2=0,975$, identificando *Flavor* e *Balance* como atributos-chave. Na segmentação de mercados consumidores com o *Worldwide Coffee Habits Dataset*, o *K-means* foi aplicado com $k=3$ em dados sintéticos de consumo, preço, população e ano. A distinção dos grupos foi avaliada pelo *silhouette score*. O algoritmo formou três grupos com baixa distinção (*silhouette=0,240*), caracterizando mercados com potencial de crescimento interno, favoráveis a estratégias massivas e nichos menores porém mais intensos. Em síntese, as técnicas de ML demonstraram potencial para superar limitações, apoiar decisões e otimizar processos na cafeicultura, contribuindo para maior objetividade e competitividade no setor.

Palavras-Chave: Cafeicultura; Machine Learning; Classificação; Regressão; Agrupamento.

**CONGRESSO
UNIFICADO
DA UFLA 2025**

São Sebastião do Paraíso
10 a 14 de novembro de 2025

O papel da universidade no avanço dos ODS
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
da ONU – Organização das Nações Unidas

Instituição de Fomento: FAPEMIG.

Agradecimentos: Deixa-se expresso o agradecimento à FAPEMIG e ao ICTIN-UFLA pelo fomento, suporte e parceria, que viabilizaram e fortaleceram este trabalho.

Link do pitch: <https://youtu.be/-pyf93dJDpY>